

THE STRATEGY OF THE MULTINATIONAL CORPORATION AMAZON

Karamyshev D.A.
Student, VVSU

СТРАТЕГИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ AMAZON

Карамышев Д.А.
Студент, ВВГУ

Abstract

This article contains an analysis of the changed business strategy of Amazon Corporation, which has become one of the most successful corporations in the world. In the above arguments, the negative and positive results of changes in company policy will be analyzed.

Аннотация

Эта статья содержит в себе анализ изменившейся бизнес-стратегии корпорации Amazon, которая стала одной из самых успешных корпораций в мире. В приведенных аргументах будут разобраны негативные и позитивные результаты изменений политики компании.

Keywords: amazon / capitalization / business / income / net sales / advertising / platform

Ключевые слова: амазон / капитализация / бизнес / доход / чистые продажи / реклама / платформа

В последние года, начиная с 2017-ого, развлекательные транснациональные компании претерпевают множество изменений в маркетинговых стратегиях, что, по мнению экспертов и пользователей, является не самой лучшей тенденцией. Ярчайшим примером среди подобных компаний является сервис TwitchTV, который изменил свой подход к рекламе и спонсированию радикально.

Континентальные философы 21 века определяют такие изменения в рамки «эксплуатации этики и морали». Это процесс, при котором тенденции в формировании моральных устоев общества становятся подконтрольными какому-либо авторитету, который направляет эти тенденции для получения выгоды.

Чтобы вписываться в современные параметры «приемлемого» сервиса для всех возрастов нужно соответствовать повестке социальной справедливости, чтобы создать максимально пригодный имидж для большей части пользователей и потенциальных спонсоров [3, С, 1-5].

Репутация – всегда важный критерий, тем более, когда речь идет о привлечении новых рекламодателей и аудитории. Но в этом случае компании часто совершают серьезные ошибки. Рано или поздно заигрывание с пользователями на их настроениях может привести к полному уничтожению репутации и оттоку пользователей. На примере TwitchTV ниже описано то, как двойные стандарты и иррациональный подход к имиджу и маркетингу разрушает транснациональные корпорации.

Огромные деньги компании получают на развлекательных Интернет-ресурсах, где реклама – основной источник дохода как для владельцев, так и для пользователей. Важно создать максимально инклюзивный имидж для бренда, чтобы каждый тип продукции имел возможность для продвижения на платформе для любого типа аудитории [1, С, 2].

Этот механизм можно наглядно рассмотреть на примере компании Amazon, которая полностью внедрена в интернет-пространство. В 2014 году компания Amazon купила сервис для трансляций TwitchTV за 970 миллионов долларов. Помощник Деффа Безоса, владельца компании Amazon, Энди Джесси занят в игровом подразделении Amazon, в котором купленный сервис и находится.

Платформа TwitchTV предназначена для трансляций разного рода контента в прямом эфире. Авторы могут транслировать контент огромного спектра, например, видеоигровые трансляции (самый крупный раздел на сервисе), подкасты, общение со зрителями, трансляции различных музыкальных хобби, кулинарные трансляции, спортивные трансляции и многое другое. Автор, имеющий достаточное количество постоянной аудитории становится прямым партнером сервиса, с чего получает некоторую прибыль, а также, он волен размещать различные рекламные интеграции на своих эфирах.

Звучит довольно безобидно, но с внедрением множества маркетинговых стратегий, которые присущи современным ТНК, компания Amazon создала много серьезных скандалов вокруг платформы TwitchTV.

В правилах платформы четко прописаны запреты на определенного рода контент, который не соответствует аудитории всех возрастов, на которую сам Twitch ориентирован. На сайте запрещено размещать и транслировать контент, содержащий насилие, эротику, демонстрировать оружие и показывать его функционал, запрещена эксплуатация детей и животных для создания развлекательного контента.

Amazon довольно большая ТНК, которая ориентирована преимущественно на развлекательный контент знает, какого характера материал приносит наибольший трафик их платформам, и в период с

2018 года по сегодняшний день активно продвигала запрещенный правилами самих платформ контент. С введением на Twitch раздела трансляций «just chatting», который, исходя из названия, должен был содержать разговорные трансляции, где уместно лишь общение с аудиторией, или интервью, общение с другими авторами. Однако, некоторая часть пользователей, спонсируемая самими сервисом и компанией Amazon непосредственно, проводила эфиры откровенного характера, что вызвало возмущение большей части аудитории. Неприкрытая нагота, обычно, на заре существования сервиса моментально блокировалась модераторским составом сайта, однако, после покупки его Джеффом Безосом политика изменилась, но правила – нет. [2, С, 1].

Мужская часть транслирующих всегда и моментально получала блокировку эфира и канала за даже неумышленно показанную частичную наготу, в то же время, в последние годы, женская часть авторов контента делала свои эфиры всё более непристойного характера, при том, что правила это чётко запрещают. Естественно, открытой эротики модерация сайта не может позволить никому, даже в силу недавних тенденций, и женской (доминирующей по количеству) части авторов приходится завуалированно подавать очевидно эротического содержания контент. Он может быть замаскирован под трансляции спортивных мероприятий, трансляций с переодеванием (то, что сейчас в сети называют «косплеем»), боди-арт и трансляции с принимаем горячих ванн. Последнее даже звучит крайне неуместно, однако, администрация свободно разрешает создателям каналов из этой доли пользователей свободно транслировать подобный контент, так как трафик и количество активно вливающих деньги зрителей росло с огромной скоростью.

Главный источник дохода транслирующих – пожертвования и платные подписки на канал, с которых, соответственно, сама платформа взимает процент комиссии. Увеличение трафика также увеличивает поток пожертвований, что в свою очередь приносит самой платформе прибыль.

Разумная половина аудитории выразила своё крайнее недовольство модерацией платформы, на что руководители и административный состав сайта отвечали однозначно. Их аргументация содержала всегда один шаблон – негативное отношение к женской части транслирующих – это плохо. Выражение негодования из-за бездействия регулирующих сил сайта была приравнена к травле и агрессивным нападениям на женщин-авторов.

В современной социологии запада женщины являются меньшинством, которое подвержено угнетению общества, что достаточно удобно использовать в качестве оправдания запрещенной деятельности в данном случае. Очень выгодно называть протестующих проблематичными, в связи с такими аморальными выходками в сторону женской аудитории пользователей. Морально в этом случае – поддерживать материально женский контент, какого характера бы он ни был.

Естественно, всё это делается только для привлечения новых зрителей, которые способны платить за такого рода контент, ведь пожертвования дают не только возможность поддержать автора для его развития, но и непосредственно общаться с ним, так каждое денежное пожертвование сопровождается текстовым обращением, к транслирующему. Это даёт возможность не только потреблять контент непристойного содержания, но и напрямую формировать его содержание. Так как всё это приносит небывалую прибыль компании Amazon, политика модерации каналов не изменилась никаким образом. Бойкотирование подобных эфиров никак не помогло, так как даже с уходом малой части аудитории такие каналы приносят очень большие деньги владельцам сервиса.

В целом, алгоритмы сайта и модераторы поощряют самый прибыльный и выгодный для имиджа материал. Продвижение социальной повестки на платформах Netflix или Twitch приносит только выгоду, несмотря на подобные скандалы, так как такая стратегия направлена на расширение аудитории и продвижение самых прибыльных тенденций.

Для создания более инклюзивного климата на различных ресурсах так же создаются определенные правила пользования. Запрет нецензурной лексики, использования расовых, классовых и гендерных ругательств, блокировка некорректных пользователей создаёт «безопасную» атмосферу для каждого, кто может проводить свой досуг за просмотром эфиров, видео, сериалов и кино. В то же время, эти запреты работают не всегда справедливо. За некорректные высказывания получают блокировку только люди, не относящиеся к числу меньшинств, нецензурная лексика запрещена лишь частично, а именно такая, которая может вызвать негативную реакцию групп меньшинств.

Стоит отметить, что запреты прописаны неоднозначно и без конкретики, что даёт модераторам выборочно блокировать материал и пользователей. Расценить как неуместную речь модератор может что угодно, что посчитает таковым, что создаёт трудности всем, кто хочет оставаться в числе пользователей.

Всё это привело к массовому недовольству среди пользователей и их уходу на новые конкурирующие ресурсы, такие как Trovo, Youtube и отечественный WASH. Естественно, это вылилось в существенные издержки для компании, но от своей стратегии TwitchTV не отказались. Так происходит не только из-за того, что данные механики работают на имидж и узнаваемость, а еще и потому, что в перспективе это выводит компанию на высокие конкурентные позиции и ослабляет соперников на рынке.

References

1. Belikova, K.M. General approaches to dominant market position, prohibition of abuse of market power, and market structure control within the BRICS countries / K.M. Belikova // BRICS Law Journal. - 2016. - №1. - P.78-89.

2. Bereznoy, A. Corporate Foresight in Multinational Business Strategies / A. Bereznoy // The Foresight. - 2017. - №1. - P.43-58.
3. Makogon, Y.V. Development of transnational corporations in the aspect of globalization / Y.V. Makogon // Economics and development. - 2014. - №159. - P.98-106.
4. Immanuel Wallerstein the Capitalist World-Economy / I. Wallerstein // Cambridge University Press. – 1979 P. 210-244.
5. Ershova N. Investment climate in Russia and challenges for foreign business: The case of Japanese companies // Journal of Eurasian Studies. 2017. Vol. 8. P. 151-160.
6. Mazelis L.S., Krasko A.A., Krasova E.V., Distribution of financial resources by areas of investments in the human capital of the region // Economic Consultant. - 2021. 36 (4). - p. 4-16. \
7. Diao Xiuhua. Economic cooperation of the Northeast China and the Far East of Russia under new conditions: status, capacity, and supply // Journal of regional and international competitiveness. - 2021. c. 44-49.